

ЦИФРОВИЙ ПОЛЕМОС: РИТОРИКА ВОРОЖНЕЧІ ТА МЕРЕЖЕВА СИМУЛЯЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО АГОНУ

М. С. Трачук, аспірант

Науковий керівник – канд. філос. наук, доцент М. Є. Шильман
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребою осмислення онтологічних трансформацій політичної комунікації в умовах цифровізації, де катастрофічно розмивається межа між конструктивними та де(кон)структивними проявами політичного, що, з нашої точки зору, є характерним наслідком нерозрізнення понять агону та полемосу в постпостмодерній ситуації сучасного інформаційного суспільства. В умовах, коли суспільство спектаклю перетворює війну на споживацький контент, а алгоритмічні механізми підміняють раціональний логос симулякрами постправди, філософська де(кон)струкція цих процесів стає інструментом екзистенційного захисту суспільної свідомості – або ж перетворюється на суто полемічний, позаполісний виклик жаху, шоку, війни та провокації. Це набуває виняткової ваги в українському контексті, де постає подвійний виклик: ефективно застосовувати цифрову дипломатію та «мем-війська» для резистентності проти зовнішнього ворога і водночас зберегти внутрішній простір для політичного діалогу, запобігаючи перетворенню національного дискурсу на арену тотального насильства цифрових алгоритмів.

Дослідження феномену війни в цифровому просторі вимагає застосування філософського інструментарію, здатного розрізнити справжню політичну комунікацію від її симулякрів. Для нас ключовим є розмежування двох модусів конфлікту: *агону*, який передбачає змагання рівних супротивників у спільному правовому полі та у спільному полісі, та *полемосу*, який виникає у позаполісному / метаполітичному просторі із екзистенційного, ірраціонального жаху (сполоху) та розвивається у ситуацію війни на знищення ворога. Сучасний цифровий простір, попри свою позірну відкритість і демократичність, дедалі частіше стає ареною не для *агону*, а для тотального *полемосу*, що реалізується через специфічні мовні стратегії впливу та маніпуляції.

Наративи війни в цифрову добу функціонують за законами описаного Гі Дебором суспільства спектаклю, де реальність події підміняється її образом. Проте, якщо в класичній політичній теорії війна вважалася продовженням політики іншими засобами (К. фон Клаузевіц), то в цифровому дискурсі ми спостерігаємо зворотний процес: політика зводиться до війни образів та мемів, втрачаючи свій раціонально-деліберативний зміст. Це явище можна окреслити як *цифровий полемос*, де метою комунікації є не переконання опонента (як у класичній риторичі), а його дегуманізація та символічне знищення.

Політика як така пов'язана зі сферою *koinos* (спільного), оскільки будується довкола цінностей, які мають об'єднувати все суспільство, а отже повинні бути достатньо абстрагованими й клішованими. Таким чином, політичний дискурс завжди має схильність до спрощення, продукування банальності та репрезентації кліше. У цифрових війнах ця тенденція доводиться до абсурду, оскільки завдяки

меметичному характеру сучасної мережевої комунікації політичні кліше репрезентуються у величезних кількостях, з високою швидкістю і у форматах абсурдного, безглузлого або шокуючого контенту, який отримує політичну легітимацію завдяки мереживу (ре)цитацій. Складні геополітичні та історичні процеси пакуються у примітивні бінарні опозиції (свій / чужий, добро / зло), які легко транслюються через соціальні мережі. Це створює ілюзію зрозумілості, але насправді блокує критичне мислення, замінюючи *логос* (розумне слово) на емоційний *патос*.

Філософське видіння політики як європейський винахід було би неможливим без античної трансформації сакральної влади царя, який до того часу виступав у якості єдиного *автора* владного порядку, у формат демократичного полісу, що фактично означає трансформацію стану спектаклю від концентрованого до розсіяного. Розсіяність «спектаклю» в демократизованому суспільстві проявляється в тому, що авторство владного порядку в такому суспільстві розсіюється, відповідно й сам автор та його авторитаризм не персоніфікуються в конкретній постаті, а отже й ніби не ідентифікуються взагалі, розсіюючись у демократичному натовпі. У порівнянні навіть із минулим ХХ століттям, зараз ми живемо у надзвичайно демократизованому публічному просторі, де кожен може стати автором власного політичного нарративу завдяки власній видимості через соціальні мережі. Відповідно для сучасного демократичного простору, який можна ототожнити із цифровим простором, характерні ті ж механізми розсіяності: цифровий простір створює парадоксальну ситуацію *анонімного авторитаризму*. Це *авторитаризм без автора*, оскільки в пост постмодерній ситуації вже не є ситуацією смерті автора: нині можна говорити про *посмертя автора*, коли автор більше не потрібен. Цифровізація та штучний інтелект все більше перетворюють людину на *оператора* комп'ютерної техніки, так само можна говорити про процес переходу від авторства контенту до його операторства, до операторської / операційної роботи з контентом, особливо тоді, коли цей контент має політичне чи військове значення. Боти та алгоритми генерують масові нарративи, які не мають реального автора-суб'єкта, але створюють потужний ефект громадської думки (*doxa*). Це призводить до того, що користувач взаємодіє не з іншою людиною (потенційним партнером по діалогу), а з алгоритмічно згенерованим фантомом, метою якого є маніпуляція.

Ханна Арендт наголошувала, що політика можлива лише у спільному світі, де люди можуть дійти згоди щодо фактів. Стратегії інформаційної війни спрямовані на руйнацію цього спільного світу. Використання технологій *deepfake*, деконтекстуалізація зображень та емоційність новин створюють альтернативну фактичність, яка у свою чергу конститує альтернативний можливий світ. Це не просто брехня, це онтологічна атака на реальність. У термінології нашого дослідження, це перехід від *агону* (де сперечаються про інтерпретації фактів) до стану, де зникає сама фактичність, роблячи діалог неможливим.

Важливим аспектом є естетичний вимір цифрової війни. Війна перетворюється на контент, який споживається. Відео з фронту, кадри руйнувань

стають об'єктами «лайків» та поширень у соцмережах. Це створює небезпечну дистанцію: користувач спостерігає за війною як за гладіаторськими боями, втрачаючи відчуття емпатії та реальної трагедії. Така естетизація слугує меті мобілізації агресії, перетворюючи глядача на співучасника символічного насильства.

Особливу увагу слід приділити тому, як ці стратегії впливають на український контекст. З одного боку, Україна використовує цифрову дипломатію та активність в інтернеті як ефективний інструмент резистентності проти російської пропаганди. Це можна розглядати як форму своєрідного риторичного самозахисту, де гумор та креативність протистояти грубій силі тоталітарного нарративу. З іншого боку, існує ризик дзеркального відображення ворога, коли внутрішній український дискурс починає функціонувати за законами *полемосу*, шукаючи внутрішніх ворогів замість того, аби залишатися в межах агоністичної / риторичної креативності.

Висновок полягає в тому, що цифрова війна відновлення розрізнення між ворогом, із яким ведеться війна, та політичним оппонентом, із яким ведеться дискусія. Філософське завдання полягає в тому, щоб деконструювати маніпулятивні стратегії, повертаючи у цифровий простір вимір відповідальності та критичного судження. Лише так можна запобігти перетворенню інтернету на простір тотальної цифрової війни всіх проти всіх, де *логос* остаточно поступається місцем алгоритмічному насильству.